

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI FANINI O'QITISHDA
TA'LIMY O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI****Dexqonova Sevara Fahriddin qizi**Kimyo Xalqaro texnologiyalar universiteti KIUT
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili ta'limida yangi innovatsion metod va usullarni qo'llash, ularning mavzuni o'zlashtirishdagi samaradorligini aniqlash va metodik tavsiyalar haqida qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, ta'lim sifati, pedagogika, innovatsiya, davlat ta'lim standartlari, texnologiya.

Аннотация. В данной статье кратко описано роль образования в развитии страны, важность инновационных подходов к повышению качества образования и его оценке.

Ключевые слова: система образования, качество образования, педагогика, инновации, государственные образовательные стандарты, технологии.

Abstract. This article briefly describes the role of education in the development of the country, the importance of innovative approaches to improving the quality of education and its evaluation.

Key words: education system, education quality, pedagogy, innovations, state educational standards, technologies

Uchinchi renesans sari qadam qo'yadigan har qanday davlatda fan va ta'limga juda katta e'tibor qaratiladi. Chunki milliy va ma'naviy yuksalish hamda taraqqiyot ta'limdagi rivojlanishlarsiz bo'lishi qiyin, albatta. "Har bir millatning dunyoda borligin ko'rsatadurgan oinai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak

millatning ruhini yo‘qatmakdur”, - deydi o‘zbek milliy pedagogikasining ulkan namoyandasi Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” asarida.¹

Har qanday millatning til boyligini uning badiiy adabiyoti ko‘rsata oladi. Shuning uchun ham adabiyot fanining o‘qitilishi masalalari pedagogikaning eng dolzarb jihatlarini tashkil etadi.

Odatda, ta’limda o‘quv jarayonini tashkil etishning o‘ziga xos murakkabliklari mavjud. O‘qish va o‘qitish jarayonlari ustida asrlar davomida ish olib borilishi natijasida insoniyat turli xil metod va uslublarni yaratishga muvaffaq bo‘lgan. Mana shu metodlar va uslublarning barchasi ta’lim tizimida o‘zlashtirishning takomillashuviga bevosita yoki bilvosita xizmat qiladi.

“Tarbiya qancha mukammal bo‘lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi”, - deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo‘lishi uchun esa bu masalada bo‘shliq paydo bo‘lishiga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi”, - deydi muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev².

Til ta’limidagi uzluksizlik masalalariga e’tibor qaratilar ekan, eng avvalo, ona tili ta’limida samaradorlikni to‘g‘ri tanlash maqsadga muvofiq. Ayniqsa boshlang‘ich ta’limda ona tili ta’limida yangi innovatsion metod va usullarni qo‘llashdan avval ularning mavzuni o‘zlashtirishdagi samaradorligini aniqlab olish kerak. Vaholangki, til o‘qitishdagi bu jihat har tomonlama qulay, oson, shuningdek, qiziqarli bo‘lishi darkor.

Masalan; 2-sinf ona tili darsligida J harfining ikki xil ifodalashiga qaratilgan hikoya berilgan. Bu hikoyada jo’jada keladigan j harfini yaxshi obrazda, jirafada keladigan j harfini esa yomon obrazda berilgan hikoya mazmunini o‘qib bolajonlar J harfining so’zlarda keladigan egizagini bemalol farqlay oladilar.

¹ Абдулла Авлоний “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”, “Ёшлар нашриёти”, Т.: 2018, 36-бет

² 8-синф Тарбия дарслиги. Замонов З., Махмудов О., Рўзиева Д. ва бошқалар. “Замин нашр”, Т.:2020, 7-бет. 2-синф она тили дарслиги 2023

“O‘quv va bilimning tarjimoni tildir. Kishiga ro‘shnolik, yaxshilik va ezguliklar til tufayli keladi, buni yaxshi bilib olish kerak. Qadr-qimmatni ham, obro‘-e‘tiborni ham kislli til orqali topadi. Agar tilga e‘tibor berilmasa, noo‘rin qo‘llansa, odam boshining yorilishi hech gap emas”.

Ona tili o‘qitish metodikasida o‘quvchilarning savodini chiqarish, grammatik tushunchalarini shakllantirish, ularning nutqiy va imloviy savodxonligini oshirishda qo‘llanadigan usullar, mashqlar variantlari ko‘p. Fonetik, grammatik, orfografik tushunchalarni mustahkamlash, nutqiy malakani mukammal shakllantirishda metodika fanidan belgilangan mashqlar qatorida ta‘limiy o‘yinlar ham muhim o‘rin tutadi. Ta‘limiy o‘yinlarni boshqa mashq turlaridan farqi shuki, bunda bir tamondan, o‘quvchilarning zerikishi, charchog‘iga barham berilsa, ikkinchidan tomondan, bolalarning fikrlash jarayoni tezlashadi, muayyan belgilangan malakalarning mufassal shakllanishi osonlashadi.

Umuman olganda nutqni rivojlantirish uchun tez aytish mashqlarini o‘tkazish kerak. 7-12 yoshli bolalar o‘yinqaroq bo‘lishadi biz ustoz sifatida ularga to‘g‘ri yo‘nalish bersak aynan o‘yin faoliyatini to‘g‘ri yo‘naltirsak natija juda ham zo‘r bo‘ladi.

Masalan: Tez aytishni butun sinfga berib,, yod olishini aytib faqat musobaqa tarzida tashkil qilamiz deyish mumkin. Bunda- Ikki o‘quvchi chiqib yod oladi kim ko‘p yod olsa g‘olib bo‘ladi deyishimiz mumkin. Bu ham yaxshi natija beradi va bolalarni nutqini o‘stirishga yordam beradi.

Ma‘lumki, o‘quvchi qancha yosh bo‘lsa, darslarda qo‘llanadigan qiziqarli o‘yin elementlari shunchalik ko‘p bo‘lishi lozim. Chunki darsda qo‘llanadigan didaktik o‘yin, bir tamondan, ayrim bolalar tabiatiga xos bo‘lgan qiziquvchanlik, sho‘xlik kabi xususiyatlariga muvofiq kelsa, ikkinchi tamondan, ba‘zi bolalardagi odamovilik, indamaslik, uyatchanlik kabi jihatlarini bartaraf etib boradi. Demak, o‘yin jarayoni o‘quvchi psixologiyasida keskin o‘zgarishlar yasaydi. O‘yin davomida o‘quvchi mavhum grammatik-orfografik tushunchalar mohiyatini anglay boshlaydi, uning xotirasida ko‘pgina so‘zlar uchun umumiy bo‘lgan belgilar o‘rin

ola boshlaydi. Og‘zaki va yozma nutqidagi orfoepik – orfografik tushunchalar mohiyatini anglay boshlaydi, yozma nutqidagi orfoepik – orfografik nuqsonlar kamayadi. Ta’limiy o‘yinlar sinf jamoasining erkin tutishlarini ta’minlaydi, darsning samaradorligi ortadi. O‘yinda ko‘pchilik o‘quvchilarning faol ishtiroki ta’minlanib, reyting ballarini qo‘yib borish imkoniyati tug‘iladi.

O‘yinlarning yana bir diqqatga sazovor joyi shundaki, sinfda inoqlik, shiddat hukm suradi. O‘quvchilar bir-birlariga yordam bergilari kelib, sinf jamoasining jipsligi yanada ortadi.

Ona tili mazmuniga ko‘ra ta’limiy o‘yinlar quyidagicha tasnif qilinadi:

- 1) fonetik – grafik o‘yinlar;
- 2) so‘z yasalishi bo‘yicha o‘yinlar;
- 3) grammatik o‘yinlar;
- 4) orfografik o‘yinlar;
- 5) nutq o‘stirish tusidagi o‘yinlar.

Ta’limiy o‘yinlar o‘tkazilish xarakteriga ko‘ra quyidagi turlarga ajraladi:

- 1) og‘zaki o‘yinlar;
- 2) indamas o‘yinlar;
- 3) yozma o‘yinlar.

Ta’limiy o‘yinlar tashkil qilinishi bo‘yicha quyidagi turlarga ajraladi:

- 1) guruhlararo musobaqa tarzidagi o‘yinlar;
- 2) tarqatma materiallar yordamida o‘tkaziladigan o‘yinlar;
- 3) qo‘l barmoqlari yordamida o‘tkaziladigan o‘yinlar.

O‘qishdan ta’limiy o‘yinlar, shuningdek, she’r, ertak, hikoya, topishmoq, tez aytishlardan, turli rebus va boshqotirma jadvallaridan ham unumli foydalanish mumkin.

O‘yinni tashkil qilishda o‘qituvchi quyidagi tamoyillarga amal qilishi lozim:

- o‘yin qiziqarli, sodda, tushunarli, aniq bo‘lsin;
- o‘yin mavzuga mos, chuqur mazmunli bo‘lsin;
- o‘yinda iloji boricha ko‘proq o‘quvchi ishtirok etsin;

- o‘yinda qiziqarli narsalar ko‘p bo‘lsin;
- o‘yinni o‘tkazilish muddati, tartibi aniq bo‘lsin;
- o‘yin o‘quvchilarni muayyan ko‘nikmalari va malakalarini shakllantirsin;
- o‘yin g‘oliblari rag‘batlantirib borilsin.

O‘qituvchi o‘yin turlarini mustahkamlanayotgan mavzuga muvofiq tanlab, belgilangan o‘yin turiga mos shaklni tuzib, o‘yin tartibini aniq belgilab olishi lozim. O‘yin uchun kerakli material esa imlo lug‘ati, o‘qish kitobi, bolalar jurnali, turli badiiy asarlar to‘plamlaridan olinadi.

Materialni o‘yin shakliga solishda quyidagi shartlarga rioya qilish lozim:

- o‘yin materialida mavzuga oid misol iloji boricha ko‘p bo‘lsin;
- material va o‘yin shakli o‘quvchi yoshiga mos, tushunarli, sodda va qiziqarli bo‘lsin;
- o‘yin shakli va material hajmi dars strukturasi muvofiq bo‘lsin;
- material va o‘yin shakli o‘quvchi nutqini o‘stirish, imloviy savodxonligini oshirish imkoniyatini bersin;
- material va o‘yin shakli o‘quvchi aqliy faolligini yaxshilasin;
- material va o‘yin shakli o‘quvchi dunyoqarashini o‘stirsin, tarbiyaviy elementlarga boy bo‘lsin.

Boshlang‘ich sinf ona tili dasturidagi har bir mavzu bo‘yicha muayyan shakldagi ta‘limiy o‘yinni tashkil qilish mumkin. O‘qituvchi, avvalo, ta‘limiy o‘yinning ta‘lim-tarbiyaviy maqsadini belgilab, o‘yinga kerakli materialni tayyorlab o‘quvchilarga ta‘limiy o‘yinni o‘tkazish tartibini aniq tushuntirib berishi, o‘yinni o‘zi boshqarib borishi, o‘quvchilarning xatolarini yo‘l-yo‘lakay tuzatib borishi zarur. O‘yin oxirida tegishli xulosalar chiqarilib, ballar e‘lon qilinadi.

O‘quvchilarning ishi yig‘ib olib baholanadi. Bu texnologiya bir vaqtning o‘zida barcha o‘quvchilarni baholash imkoniyatlarini berish bilan, ularning fikrlash, xulosa chiqarish qobiliyatlarini ham shakllantiradi, qiziqishlarini orttiradi.

“Kim ko‘p so‘z biladi?”

Bu o‘yin o‘quvchilarning lug‘at boyligini o‘stirishga yordam beradi. Buning uchun sinf ikki guruhga bo‘linadi: 1-guruh o‘quvchilariga boshlanishi va tugallanishi unidan tashkil topgan, ikkinchi guruhga esa xuddi shunday undosh bilan boshlanib, undosh bilan tugallangan sifat so‘z turkumiga oid so‘zlarni doskaga yozish topshiriladi.

Masalan, 1- guruh “*ishli*”, “*aka*”, “*ukki*”... 2- guruh esa “*qiziq*”, “*notekis*”, “*kichik*” kabi so‘zlarni yozishi mumkin. Keyingi shart guruhlarni topgan so‘zlariga qarama-qarshi tomon ma‘nodosh va zid ma‘noli sozlarni topish topshirig‘i beriladi. O‘yin shartiga ko‘ra, guruhlardagi o‘quvchilar navbat bilan vazifani bajaradilar. So‘z topolmay yozishdan to‘xtagan guruh yutqazgan hisoblanadi.

“So‘z top!”

Ushbu o‘yinni 2-3- sinflarda darsning kirish qismida o‘tgan mavzuni mustahkamlash yoki lug‘at ustida ishlash maqsadida o‘tkazish mumkin. O‘qituvchi bir so‘z aytadi, o‘quvchilar esa davom ettirishadi. O‘yin qoidasiga ko‘ra, birinchi aytilgan so‘z qaysi harf bilan tugasa, keyingi o‘quvchi shu harfdan boshlangan so‘zni aytishi kerak. Masalan, *kitob - bardoshli- gul -lobar- aziza-aziz - maktab – barno-bola — aqlli - ... kabi davom ettiriladi.*

Jarayonda sinfdagi barcha o‘quvchilarning faol ishtiroki ta‘minlanadi. So‘zlarni takror qo‘llamaslik sharti o‘quvchilarni bir-birini diqqat bilan kuzatishga, qaysi so‘zlar aytilganini xotirasida saqlab turishga, muhimi, hozirjavoblikka o‘rgatadi.

Shuningdek, bu o‘yin turini biror mavzuga oid so‘zlar bo‘yicha ham o‘tkazish mumkin. O‘quvchilarga muayyan soha yoki mavzuga ta‘lluqli so‘z topishlari aytiladi. Masalan, zid ma‘noli xususiyat bildirgan so‘zlarni aytish topshirig‘i berilganda, 1- o‘quvchi: *xontaxta*; 2- o‘quvchi: *ko‘rpacha*; 3- o‘quvchi: *gilam*; 4- o‘quvchi: *guldun* va hokazo tarzida o‘yinni davom ettiradi. Bunda aytilgan so‘zning qaysi harf bilan tugashi emas, aynan shu mavzuga aloqador bo‘lishi bosh mezon qilib belgilanadi. “So‘z top” o‘yining barcha turida ham tezkorlik bilan javob

bermagan o'quvchi o'yinni tark etadi, o'yinda oxirigacha ishtirok etganlar g'olib bo'ladi.

“Jumlani davom ettir”

O'yin qoidasiga ko'ra, birinchi o'quvchi birorta qisqa gap aytadi, boshqa o'quvchi aynan shu gapga so'z qo'shib boraveradi.

Masalan:

- 1- o'quvchi; *Men hikoya o'qidim.*
- 2- o'quvchi; *Men qiziqarli hikoya o'qidim.*
- 3- o'quvchi: *Men kecha qiziqarli hikoya o'qidim va h.k.*

So'z qo'sha olmagan yoki xatoga yo'l qo'ygan o'quvchi o'yinni tark etadi. 6—7 daqiqa mobaynida o'yin davomiyligini ta'minlab turgan o'quvchilar g'olib bo'ladi va baholanadi.

“**Kim tezroq?**” o'yini yozma shaklda bajariladi va bunda har bir o'quvchiga ko'p ma'noli so'zlar yozilgan kartochkalar tarqatiladi. Masalan. *Bahor. Daraxtlar gullaydi. Gullar ochiladi. Qushlar sayray boshlaydi. Navro'z kirib keladi. Sumalaklar pishiradi...* kabi. O'quvchilar esa mazkur gaplarni yoyiq gaplarga aylantirib, sifat so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar bilan daftarlariga yozishlari, ma'nodosh va zid ma'noli so'zlarni topishlari lozim. Topshiriqni birinchi bajargan o'quvchi tuzgan gapini o'qib beradi. Vazifani xatosiz bajargan o'quvchi a'lo baho bilan rag'batlantiriladi.

“**Kuch birlikda**” o'yinini o'tkazish uchun xattaxta ikkiga bo'linib, har bir guruh uchun alohida mavzu yozib qo'yiladi. (Masalan, “*Bog'da*” yoki “*Maktabimiz bog'i*” kabi). Bunda har bir guruh a'zosi gap turib, mavzu bo'yicha matn hosil qilishga o'z hissasini qo'shishi lozim. O'n daqiqa davomida qaysi guruh tez, chiroyli va mazmunli matn tuza olsa va tuzgan matnlarida foydalangan sifatlar soni ko'p bo'lsa va ular o'z ma'nodoshlari bilan birga yozilgan bo'lsa, shu guruhga rag'bat kartochkasi beriladi, so'ngra tuzilgan matn doskaga yozdiriladi hamda zid va ma'nodish so'zlar lug'at daftarga yoziladi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarni ona tili fanni bilan yaqindan tanishtirish ularni har tomonlama yuksak ma'naviyatli bo'lib shakllanishiga yordam beradi. Fanning mazmunini tushunish jarayonida o'quvchilar tasavvur qiladilar, fikrlaydilar. Bu esa bolalarning aqliy salohiyatini o'stiradi, xotirasini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S. Matchonov va boshq. Boshlang'ich sinf o'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. — T.: „Yangiyul poligraph service“, 2008. 3.
2. S. Matchonov, X. G'ulomova. Nutq madaniyati. //„B oshi. ta'I". jurnali. - Toshkent, 2000. — 1. 8 — 10-betlar.
3. Ochilov M. Muallim-qalb me'mori. Saylanma.-T.:O'qituvchi, 2001.- 430 b.
4. G'afforova T. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Qarshi.: “Nasaf”, 2009, 162 b.